

ТАРИХИЙ АРХИТЕКТУРА ОБЪЕКТЛАРИНИ САҚЛАШ ВА МУҲОҲАЗА ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ

Аташев Санжар Баходирович

УрДУ “Архитектура” кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14842343>

Анотация: Мақолада архитектуравий ёдгорликлар қаторига кирувчи карвонсаройларнинг сақлаш, улардан фойдаланиш, ҳозирги замонга мослаштириш ва таъмирлашнинг асосий характерлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: карвонсарой, ҳовли, кичик масжит, қурилма мустаҳкамлиги, иншоот, меҳмонхона, қароргоҳ, сардоба, махсус сув омбори, савдо йўли, аркали равоқ, қисм мустаҳкамлиги, меҳмонхона типигадаги бинолар, монументал қурилма, пул айрибошлаш шаҳобчаси, тўғритўртбурчак бино, марказий қудуқ.

Ўрта Осиё ва жумладан Ўзбекистондаги меъморий ёдгорликлар жаҳон миқёсидаги тарихий-маданий обидаларнинг узвий бир қисми бўлиб, башарият ўтмишининг энг ноёб дурдоналари ҳисобланади. Улар шонли тарихимизнинг маҳобатли шоҳидларигина бўлиб қолмай, улуғворлиги-ю мухташам безаклари туфайли нодир санъат асарлари қаторидан муносиб ўрин эгаллаган.

Бинобарин, Ўрта Осиё меъморий обидалари бутун инсониятнинг беқиёс бой хазинаси сифатида ниҳоятда қадрланиши ҳам бежиз эмас. Бунга ер юзининг турли чеккаларидан келаётган сайёҳлар оқими айниқса Мустақиллик даврида йилдан-йилга кўпайиб бораётганининг ўзиёқ яққол далилдир.

Бутун дунё бой тарихимизнинг ҳашаматли обидаларини томоша қилиб, чексиз ҳайратга тушаётганини кўрар эканмиз, ота-боболаримизнинг бебаҳо илми-ю тенгсиз санъатидан ҳар қанча фахрлансак арзийди, албатта. Бироқ, бу масаланинг фақат бир томони, холос. Аждодларимизнинг буюк ютуқларидан ғурурланиш ҳисси айни пайтда биз авлодларнинг зиммамизга шунга яраша масъулият юклашини ҳам асло-асло унутмаслигимиз зарур.

Айнан шу масалада ҳозирги аҳвол қандай? Тарихий меъморий обидаларни муҳофаза қилиш зарурий талаб даражасидами? Маданий ёдгорликлардан шу кунларда фойдаланиш қай даражада йўлга қўйилган? Шу соҳаларда олиб борилаётган саъй-ҳаракатларнинг барчаси ҳам қониқарли аҳволдами? Ушбу мақолада ана шу жиҳатларга умуман назар ташлаб ўтишни мақбул деб топдик.

(1-расм) кутлуғ мурод иноқ мадрасаси олд кўриниши

Мавжуд амалиётга мувофиқ, муҳофазага олинган меъморий ёдгорликлар – масжид, карвон-сарой, мадраса ва бошқалар, ҳар хил турдаги меҳмонхоналар ҳамда ишлаб чиқариш бирлашмаларига ижарага берилади. Аммо бу ўринда гап бинолардан фойдаланишдан ҳам кўра, уларга нисбатан бўлган, даражаланмаган ёндошувда, муносабатдадир. Шунга аянчли бир мисол келтириб ўтсак.

Кутлуғ мурод иноқ мадрасаси 1804-1812 йилларда қурилган. Меъморий обида Ичан-Қалъа музей кўриқхонасининг Полвон Дарвозага яқин ҳудудида, жанубий томонидан Абдуллахон мадрасаси ва олди қисмидан Оллақулихон мадрасасига рўпарама-рўпара жойлашган.

Мадраса Хива хони Оллақулихоннинг остона тагига дафн этилган тоғаси, ҳарбий саркарда ҳамда Тўрткўл ҳокими бўлган Қутлуғ Мурод иноқ ҳомийлигида қурилган. Ривоятларга қараганда, Қутлуғ Мурод иноқ мусулмонлик арконларини жуда яхши билган илм-маърифатли, дину-диёнатли инсон бўлган экан. Шунинг учун у ўз ҳисобидан икки қаватли, 81 та ҳужрадан иборат мадрасани талабаларни бепул ўқитиш учун қурдирган ва ўлимидан сўнг хокини мадрасанинг бўсағасига кўмишни, жасади устидан илми-толиблар ўтиб юришини, – мени гуноҳларим то қиёматгача тўкилиб турсин, деб васият қилган. Ўша давр қонунларига биноан шаҳар ташқарисида вафот этган киши у ким бўлишидан қатъий назар, «шоҳми у ёки гадо» шаҳар ичкарасига киритилмаган. Хива хони Оллақулихон тоғасининг жасадини васиятига кўра қалъа ичкарасига киритиш зарурати юзасидан уламоларга мурожаат этган. Уламолар, – агар қалъа деворининг дарвозаси ёнидан маълум бир жойи йиқилса қалъа ичкари ва ташқари бўлмасдан худди бир бутун бўлиб қолгандек бўлади, жасадни дарвозадан эмас, шу йиқилган жойдан киритиш мумкин, деб маслаҳат берадилар. Шу тариқа, хонликнинг энг мўътабар инсони Қутлуғ Мурод иноқнинг жасади қалъа ичкарасига киритилган ва ўзи қурдирган мадраса бўсағасига кўмилган.

Меъморий обиданинг ўлчамлари ва қурилиш материалларига келсак Мадрасанинг умумий ўлчами - 57 x 44 м; Мадраса ҳовлисининг ўлчами - 31,5 x 27,8 м; Мадраса дарсхонасининг ўлчами - 5,0 x 5,0 м; Мадраса Бош пештоқ равоқининг ўлчами - 7,20 м; Мадраса ҳужраларининг ўлчами – 3,0 x 3,5 м; Мадраса ҳовлисидаги сардоба диаметри – 7,15 м;

Мадраса тўла пишган ғиштан тикланган ва тўртбурчак шаклидаги мусулмон ғиштининг ўлчамлари - 29,5x29,5x5,5 см ва 29,0x29,0x5,0см;

Мадраса сардобаси ҳам пишган ғиштан тикланган бўлиб, ғиштининг ўлчамлари -27,0x27,0x4,5 см., 29,5x29,5x6 см ва 28,0x28,0x5,5 см;

10 қатор ғишт ва 10 қатор лой қоришма катталиги (10р+10ш) – 75 см ни ташкил этади; Ғишт теришда ганч қоришмасидан фойдаланилган.

Қутлуғ Мурод иноқ мадрасасининг бош фасади учли равоқли икки ярусли равоқлардан ташкил топган. Ён фасадлар кичик деразалар билан таъминланган. Мадрасанинг бурчакларида гулдаста-миноралар мавжуд. Улардан иккитаси - жанубий-шарқдагиси ҳамда шимолий-шарқдагилари рельефга мос равишда чуқурроқ жойлашган. Гулдасталар қалинлиги 60 см бўлган ҳалқасимон деворли қилиб кўтарилган. Мадрасанинг режаси ўша вақтларда Ўрта Осиёда олий диний мактаблар учун шаклланган ичкари томонларидан тўрт айвонли бўйлама ўқли композицияли схемага мос келади. Мадрасадаги хужралар сони 81 та, ҳовлисида гумбаз билан ёпилган зинапоя орқали тушиладиган сардоба мавжуд.

Мадраса пишиқ ғиштан бўлиб, биринчи қаватда юк кўтарувчи деворлар қалинлиги 120-140 см, иккинчи қаватида эса девор қалинлиги 80 см. ни ташкил этади. Том ёпмалари мураккаб шаклдаги характерли сферик гумбаз формалари мажмуасидан ташкил топган. Ғишт деворларда хужралар ички тарафидан махсус тоқчалар ва ҳавони шамоллатиш ҳамда қишки вақтларда хужраларни иситиш мақсадида фойдаланилган ковшондозларнинг жойи устидан, тутун чиқиши учун махсус вентиляция – мўрилари жойлаштирилган. Пойдеворлар ғишт деворлар сиртидан 15 □ 20 см ташқари томонга чиқарилиб, харсанг тошлардан терилган. Уларнинг қўйилиш чуқурлиги жанубий-шарқий қисмининг жанубий томонида ер юзасидан 0,6 □ 0,8 метрни ташкил этади.

Фаол мафқуравий курашда тархий обидаларнинг роли катта ва муҳим. Биз ёдгорликлармизнинг нафақат миллий, балки халқаро аҳамиятга ҳам эътиборни жалб этиб, тараққийпарвар инсониятнинг хазинасига умумбашарий маданият мулкига айлантирмоғимиз лозим.

Бундай мурракаб вазифани эса шу соҳада тўпланган тажрибанинг кенг умумлашмасига эса бўлган замонавий фан даражасида ҳал этиш жоиз. Сўнги йилларда тарихий-маданий меросни ўрганишга ва айниқса ундан фойдаланишга бўлган қизиқиш мисли кўрилмаган даражада ошди. Шу муоммоларга бағишланган қатор халқаро илмий анжуманлар, кўплаб мақоллар ва бошқа материаллар шундан яққол далолат беради.

Масаланинг услубий жиҳатлари алоҳида аҳамиятга молик зотан, охирги вақтгача ёдгорликлар муҳофазаси ва улардан фойдаланишда бизда катта қийинчиликлар билан енгиб келинаётган жиддий камчиликлар бор эди.

Илло, меморий ёдгорликлардан замонавий фойдаланиш характерини белгилашда барча ҳолатлар учун бирдек асқотадиган ягона қоида мавжуд эмас. Бу борада энг мақбул ечимни асослаш учун аниқ фактлар ҳамда вазиятларнинг бутун мажмуига даражланган ёндошув зарур.

Усуларни ишлаб чиқиш, шу ечимга таъсир этувчи турли омилларни тадқиқ қилиш катта амалий аҳамиятга эга. Тезкор ахборотнинг ҳозирги кундаги нашри ўз ичига олган материалар тарихий-маданий меросни муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш муамоларига қизиқувчилар ҳамда уларнинг ечими устида ишловчилар учун бағоят фойдали бўлади.

References:

1. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд.-Т.: “Ўзбекистон”. 2017.592 б.
2. маматмусаев тоҳир шайдулович. “Ўзбекистон тарихий шаҳарларининг шаклланиши ва ривожланиши (Ds) Тошкент-2019
3. Бирлашган Бошқарув Режаси 2017-2022 Ичан Калъа, Умумжаҳон Маданий Мероси
4. ДУРДИЕВА Г.С “МАЪР УЗА ШАКЛИДАГИ АРХИТЕКТУРА БЎЙИЧА ФАН ДОКТОРИ ДИССЕРТАЦИЯСИ” (DSc) Тошкент 2017 йил
5. Adilov, Z. (2021, June). ISSUES OF IMPROVING TOURIST OPPORTUNITIES IN NAMANGAN REGION. In Конференции.
6. Шамсиев З. Гумбазлар хақида. «Ҳаёт ва иқтисод» журнали, 1991 йил, №7.